

मधुबनी जिला (बिहार) में माखाना उत्पादन की समस्या एवं समाधान का भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. राजेश्वर राय

सहायक प्राध्यापक (अतिथि), विश्वविद्यालय भूगोल विभाग, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर
(बिहार)

Corresponding Author: डॉ. राजेश्वर राय

Email: ray123yash@gmail.com

सारांश:

माखाना मधुबनी जिला का एक प्रमुख उत्पाद है और इसे औद्योगिक स्तर पर विकसित करके जिला के आर्थिक बढहाली पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। विभिन्न नदियों से प्राप्त जल सुविधा माखाना उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माखाना, जिसका बाजार मूल्य भी अधिक है जिला की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है। जलाशयों में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में से माखाना (water berries or Fox nut) विशिष्ट स्थान रखता है। यह एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। इसकी खेती ऐसे तालाब, चौर या वेटलैण्ड में भी की जा सकती है जिनकी गहराई मात्र एक मीटर से डेढ़ मीटर तक होती है। कच्चा माखाना से लावा माखाना तैयार होता है। जिला के जलाशयों से प्रति वर्ष हजारों क्विंटल कच्चा माखाना निकाला जाता है, इस कच्चा माखाना का बाजार मूल्य 200 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि तैयार लावा माखाना की कीमत 500- 600 रुपये प्रति किलोग्राम है। माखाना कृषि से संबंधित समस्या भी अनन्त है जैसे- जलाशयों में सालोभर पानी नहीं रहना, उत्पादन हेतु उच्च तकनीक का अभाव, प्रोसेसिंग प्लांट की कमी, कीट पतंग फसल की बर्बादी, आदि। इन समस्याओं का समाधान कर उचित दिशा-निर्देश देना इस शोध का उद्देश्य है।

ऐसे तो माखाना खेती पूरे बिहार खासकर मिथिलांचल में होती है। भारत में लगभग 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में माखाने की खेती है जिसमें 80 से 90 प्रतिशत माखाना का उत्पादन अकेले बिहार में होती है। लगभग 120,000 टन बीज माखाने का उत्पादन होता है जिससे 40,000 टन माखाना लावा प्राप्त है। बिहार में खासकर शोध जिला मधुबनी प्रसिद्ध है। इसके अलावा दरभंगा, समस्तीपुर जिला में माखाना की खेती होती है।

वर्तमान समय में माखाना उद्योग की विशिष्ट पहचान बढती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग बढती जा रही। प्रस्तुत शोध पत्र में माखाना उत्पादन की समस्या का समाधान कर उद्योग की विशिष्ट पहचान बनाना ही मुख्य उद्देश्य है।

मूल शब्द: माखाना, जलाशय, उत्पादन, मिथिलांचल आदि।

प्रस्तावना :

प्रस्तुत शोध पत्र मधुबनी जिला में माखाना उत्पादन की समस्या एवं समाधान का अध्ययन करना है तथा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर मधुबनी जिला के आर्थिक विकास में मदद पहुंचाना है। कृषि

प्रणाली प्रारूप में माखाना की खेती एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ पाने का सु-अवसर प्रदान करती माखाने उपजाने वाले किसान खेतों में सिंचाई, धान, गेहूँ, बरसीम, मतस्य पालन तथा अन्य फसलों को

सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। भारत में बिहार ही एक मात्र राज्य है जहाँ माखाना का व्यवसायिक रूप में उत्पादन करता है। यद्यपि माखाना का उत्पादन तकनीक उपलब्ध है फिर भी माखाना का प्रसंस्करण हाथों द्वारा ही किया जाता है। इसलिए बीज वर्गीकरण और लावा बनाने का मशीनीकरण करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि मशीनीकरण सफल हो गया तो किसानों के बीच माखाना क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिमान के रूप में स्थापित करेगा

अध्ययन का उद्देश्य :-

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य शोध जिला में माखाना की खेती की समस्या एवं समाधान का अध्ययन करना है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आर्थिक नियोजन का प्रारूप प्रस्तुत करना है। बिहार राज्य में माखाना की खेती की क शुरुआत दरभंगा जिला से हुआ अब इसका विस्तार पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, सहरसा, समस्तीपुर, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा जिला तक फैल गया है, वर्तमान में जिसे क्षेत्र में सालोभर पानी जमा रहता है वहाँ माखाना की खेती वरदान साबित हो रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे किसानों, बेरोजगारों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है जिससे जिला के आर्थिक विकास में मदद मिल रही है।

अध्ययन का विधि तंत्र :-

प्रस्तुत अध्ययन विश्लेषणात्मक एवं वर्णात्मक विधितंत्र का प्रयोग किया गया है तथा शोध में मुख्यतः द्वितीय श्रोत के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वर्णन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र :-

मिथिलांचल क्षेत्र में मधुबनी जिला की अपनी विशिष्ट पहचान है। मधुबनी जिला 3500 वर्ग

किलोमीटर के क्षेत्रफल 26°7' उत्तरी अक्षांश से 26°40' उत्तरी अक्षांश तक तथा 85°21' पश्चिम देशान्तर से 86°45' पूर्वी देशान्तर के बीच अवस्थित है। यह जिला नेपाल देश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है, इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में दरभंगा जिला एवं सहरसा जिला एवं पूर्व में सुपौल जिला तथा पश्चिम में सीतामढ़ी जिला अवस्थित है।

विश्लेषण एवं व्याख्या :-

माखाना एक पौष्टिक, जैविक और प्राकृतिक रूप से जलाशयों में उपजाया जाने वाला फसल है। माखाने की खेती उष्ण जलवायु से उत्तरी उष्ण क्षेत्रों में होती है। इसकी रोपनी करने वाले बीज से पौधा नवम्बर- दिसम्बर में तैयार किया जाता है तथा जनवरी- फरवरी में इसकी रोपनी की जाती है। मार्च अप्रैल में इसके काँटेदार पत्ते आ जाते हैं। मई-जून में फूल एवं फल आ जाते हैं। फल गोलाकार काँटेदार बजरी होता है जो पानी के सतह के अंदर 30-45 दिनों के अंदर (जुलाई-अगस्त) में फट जाता है। जिससे बीज बिखरकर जलाशय के नीचे बिखर जाता है। पत्तियों एवं पौधों को गल जाने के बाद सितम्बर- अक्टूबर माह में इसकी बुहराई (Harvesting) दक्ष मछुआरे पानी के अन्दर गोता लगाकर करते हैं तथा बीज माखाना एकत्रित करते हैं इसी बीच माखाना से लावा माखाना तैयार किया जाता है। यह माखाना एक अत्यधिक पोषक शुद्ध एवं प्राकृतिक आहार होता है इसमें उच्च गुणवत्ता का सुपाच्य प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लावा माखाना में 12.8% आर्द्रता, 9.7% कार्बोहाइड्रेट, 0.1% वसा, 0.5% खनिज लवण 0.02% कैल्सियम, 0.9% फारफोरस तथा 1.4 मिलीग्राम लौर पदार्थ (कैरोटीन) पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम लावा में 362 किलो कैलोरी प्राप्त होती है।

वर्तमान समय में माखाने की खेती की ओर सरकार का ध्यान गया है जिसके परिणामस्वरूप

पहले जहाँ सरकार मखाने की खेती के लिए पानी वाली जमीन केवल ग्यारह महीने के लीज पर 'देती थी वहीं अब ऐसी पानी वाली जमीन मखाने की खेती के लिए 7 सालों के लिए पट्टे दी जाने लगी है। इससे मखाना उत्पादक निश्चित होकर खेती करते हैं। बिहार के मधुबनी एवं दरभंगा जिला में विशेषकर मखाना की खेती होती है। इन जिलों में हजारों की संख्या में तालाब एवं सरोवर मिलते हैं। शोध जिला में ही नहीं मिथिलांचल में तालाब प्रतिष्ठा का सूचक होता है खासकर मिथिलावासियों में मखाना की अलग पहचान है, शादी-विवाह, पर्व त्योहार में मखाना का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। कहा जाता है कि - माछ, मखाना और पान, ये हैं मिथिला की शान " पहले जहाँ बिहार में 5-6 हजार इन मखाने का उत्पादन होता है वहीं अब बिहार में 30 हजार तक से उत्पादन होने लगा है। फिर भी

कुछ समस्या हैं:

- (क) जलाशयों में सालोभर पानी नहीं रहना
- (ख) जलाशयों की सफाई का उचित प्रबंध नहीं होता
- (ग) किसानों में जागरूकता की कमी।
- (घ) उत्पादन हेतु उच्च तकनीक का अभाव
- (ङ) निकटतम बाजार का अभाव
- (च) प्रोसेसिंग प्लांट की कमी।
- (छ) किसानों में वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण का अभाव तथा कीट पतंग से फसल की बर्बादी।

समस्या का समाधान कर मखाना की खेती में शोध जिला मधुबनी धीरे-धीरे अग्रसर है। मधुबनी जिला में रहिका, अंधराहारी, पंडौल, खजौली, झंझारपुर, लहनिया, राजनगर और बिस्फी प्रखंडों में मखाना की खेती होती है। बिहार राज्य में मखाना के कुल उत्पादन में मधुबनी जिला का योगदान 40% है। शोध जिला में सालाना 3500 मीट्रिक टन मखाना का कारोबार होता है भविष्य में आंकड़ा बढ़ने की संभावना है क्योंकि मखाना की खेती को

बढ़ावा देने के लिए सरकार भी मधुबनी के किसानों को समर्थन कर रही है। "स्वर्ण वैदेही" जैसी नई पहल के साथ सरकार उच्च गुणवत्ता वाली उपज तथा उत्पादकता में मदद कर रही है। हालिया घोषणा के अनुसार मधुबनी को भौगोलिक संकेत (जी आई) टैग में सम्मानित किया जाएगा जिससे दुनिया भर मधुबनी में उत्पादित मखाना के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

जलवायु और भौगोलिक कारक :

मखाना की खेती उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है शोध जिला की भूमि मखाना की खेती के लिए उत्तम है। यहां की जलवायु आसपास के जिलों की तुलना में ठंडी और नम है। मखाना की खेती के लिए शोध जिला की भूमि एवं जलवायु दोनों ही काफी उपयुक्त है। जो मखाना की खेती के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान करती है। जिला की अर्थ व्यवस्था में मखाना की खेती का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अलावा यहाँ के लोग मतस्य पालन, हथ करधा, हस्तशिल्प तथा मधुबनी पेंटिंग में लगे हुए हैं। जी० आई० टैग के साथ मधुबनी दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में मखाना का निर्यात कर रहा है।

बिहार सरकार भी बड़े पैमाने पर मखाना की बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है इससे न केवल बिहार राज्य की आर्थिक स्थिति में मदद मिलेगी बल्कि किसानों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों एवं खुदरा विक्रेताओं के लिए रोजगार शासिल करने में मदद मिलेगी। आने वाले समय मखाना की माँग और बढ़ेगी ऐसी स्थिति में मखाना की बेहतर उत्पादकता के लिए तकनीकी प्रगति के साथ वैश्विक माँगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना होगा।

निष्कर्ष:

शोध जिला में खाना की खेती भौगोलिक कारक उपयुक्त होने के कारण बढ़ती जा रही है तथा

सरकार भी इस फसल को जी .आई. टैग करने के कारण इसकी निर्यात विदेशो मे होने लगी है। अनुपयुक्त जमीन पर मखाना की खेती करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी फसल उत्पादन में वृद्धि कर रही है जिससे शोध जिला के बेरोजगारों, किसानों की माली अवस्था मे सुधार हो रहा है। इस खेती की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार उत्पादन के बाद वहां दोबारा बीज डालने की जरूरत नहीं होती है।

संदर्भ सूची:

1. मखाना अनुसंधान केन्द्र दरभंगा, बिहार
2. गोविन्द शर्मा - योजना जुलाई 2010
3. डॉ. रिंकी कुमारी शोध ग्रन्थ “बिहार में मखाना उत्पादन केंद्र”
4. मधुबनी जिला का गजेटियर